

Les enjeux clés de la transition en montagne

Chaire territoire en transition - 2021

**GRENOBLE
ECOLE DE
MANAGEMENT**

BUSINESS LAB FOR SOCIETY

une école

Table des matières

Agriculture et pastoralisme	3
Biodiversité	5
Énergie.....	7
Déchets.....	9
Urbanisme.....	11
Mobilité.....	13
Gouvernance	15

Agriculture et pastoralisme

Des activités en conflit avec l'activité touristique ?

Une enquête pastorale menée de 2012 à 2014¹ montre qu'environ **36% de la surface des domaines skiables sont concernés par des surfaces pastorales**. Notamment dans les Alpes, il apparaît qu'environ 12% des surfaces pastorales étudiées sont localisées sur un domaine skiable, et environ 68% du linéaire total de pistes de ski alpin des domaines skiables du massif des Alpes traversent des surfaces pastorales.

L'agriculture et le pastoralisme présentent des intérêts majeurs pour les territoires² :

- Activité économique locale et la production de produits de qualité, diversification des activités au sein des stations ;
- Contribution aux paysages et à la biodiversité, valeur patrimoniale ;
- Entretien des espaces et la lutte contre le risque d'incendie.

Mais ces activités peuvent entrer en conflit avec la gestion des domaines loisirs de montagne :

- Travaux de déploiement et de rénovation des équipements en domaine skiable (remontées mécaniques, neige de culture, nivellement des pistes pour en faciliter le passage) ;
- Créations de retenues d'eau sur les zones de pâturage ;
- Créations de pistes de VTT qui ne permettent pas aux bovins de pâturer en toute sécurité ;
- Création de nouvelles pistes qui rendent impossible le pâturage ;
- Artificialisation des sols (ex : pour un restaurant).

Vers une synergie entre pastoralisme et divertissement en montagne?

Ces deux activités exploitent les mêmes types de zones (les zones ouvertes : herbagées, avec peu d'arbres et ayant une pente acceptable). Le pâturage permet d'y maintenir une herbe rase qui est nécessaire à la stabilisation du manteau neigeux, tandis que certains terrassements facilitent ou créent l'accès à des zones de pâturage.

- Les surfaces utilisées par les domaines skiables sont souvent intéressantes pour les bêtes et limitent la fermeture du milieu ;

¹ http://www.suaci-alpes.fr/IMG/pdf/Foncier_Agri-Pastoral_en_Station_2017_VF.pdf

² « L'importance de l'agriculture de montagne et le pastoralisme dans notre région ». Groupe Les Démocrates Région Auvergne-Rhône-Alpes, 19 juin 2019, <https://lesdemocrates-aura.fr/limportance-de-lagriculture-de-montagne-et-le-pastoralisme-dans-notre-region/>

- Le pastoralisme bénéficie aux stations de ski (bonne gestion de la strate herbacée pour les domaines skiables).

Trois étapes pour construire la coopération entre exploitants et éleveurs :

- Mieux se connaître et se comprendre en ouvrant le dialogue.
- Penser les projets de façon collective pour s'assurer du respect des intérêts de chacun.
- Aller plus loin, en contractualisant les partenariats pour assurer une pérennisation des relations entre les deux partis.

Trois enjeux sont capitaux pour coordonner et joindre les intérêts entre parties prenantes. C'est sur ceux-ci qu'il faut en premier lieu centrer les efforts.

Terrassement et de la revégétalisation

Il est légalement obligatoire de revégétaliser suite à des travaux de terrassement. Mais c'est une opération qui est aussi bénéfique pour les activités de ski, car elle limite l'érosion des sols et facilite la stabilisation du manteau neigeux. Cependant, il faut replanter les bonnes espèces, pour assurer le maintien de la biodiversité et une qualité d'herbage équivalente pour les pâturages.

Mutualisation des équipements

Le réseau électrique, d'eau, la création de bâtiments et les pistes d'accès. Ce sont des infrastructures qui peuvent bénéficier à tout le monde.

Gestion de l'eau et de l'enneigement

La neige de culture en particulier allonge la durée de vie du manteau neigeux sur des territoires qui auraient pu être exploités par les alpages plus tôt dans l'année.

Pour aller plus loin : voir le guide pratique

« Sous la neige les alpages »,

<https://docplayer.fr/9292495-Sous-la-neige-les-alpages.html>

Crans-Montana-Aminona (Suisse)

Dans cette station, les travaux de terrassement sont très encadrés. A la suite des aménagements, les mottes de terre sont remises en place pour garantir le succès de la revégétalisation du site.

Ainsi, le site retrouve un fonctionnement proche du système initial tout en améliorant le domaine skiable. La végétalisation assure une conservation des sols.

Biodiversité

Des stations proches d'une nature menacée

En France, la plupart des stations de ski chevauchent des réserves biologiques et naturelles : **les trois quart des stations alpines sont localisées sur des aires protégées**³.

En montagne, le réchauffement climatique est deux fois plus rapide que sur le reste de la planète⁴. Cela a des conséquences pour la biodiversité en obligeant les espèces à s'adapter très rapidement.

De nombreuses espèces voient leur habitat menacé, à la fois par le réchauffement climatique et par l'accentuation et l'étalement des activités humaines : 44 espèces animales (de la liste rouge de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et 186 espèces de flore (dans les 4 parcs nationaux couvrant la haute montagne métropolitaine)

L'impact de l'activité des stations sur la biodiversité

L'étalement des infrastructures humaines (routières, terres agricoles utilisées de manière intensive) fracture le paysage et menace cette biodiversité.

Il existe plusieurs conséquences à l'empiètement des stations sur les espaces naturels :

- ➔ **Accès plus difficile aux ressources** pour les animaux ;
- ➔ **Perturbation des schémas de migration**, qui isole de nombreuses espèces alpines ;
- ➔ **Milieus humides fragmentés** et pollués par l'urbanisation et le tourisme ;
- ➔ Zones herbacées embroussaillées à cause de la déprise agricole ;
- ➔ **Faune dérangée** par les activités humaines.

³ Atlas environnemental des stations de ski et des communes supports de stations | Données et études statistiques. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/atlas-environnemental-des-stations-de-ski-et-des-communes-supports-de-stations>

⁴ <https://www.atlasmontblanc.org/survoler/>

L'identification et la préservation des fonctionnalités écologiques du milieu sont importants pour atténuer la pression exercée sur la biodiversité en montagne.

La vie sauvage, un facteur d'attractivité ?

La baisse de l'enneigement risque de créer une nécessité pour les stations de diversifier leur activité.

Porter attention à l'environnement et sa préservation apparaît d'autant plus crucial : préserver la biodiversité n'est pas nécessairement incompatible avec une activité économique rentable et peut devenir, dans certains espaces, un véritable facteur d'attractivité.

La communauté de commune de Chamonix Mont-Blanc

La communauté de commune agit pour la biodiversité, en cherchant à concilier protection des milieux, maintien des activités humaines et sensibilisation du public.

- 90% de la surface du territoire est sous protection ;
- Le public est sensibilisé via des expositions, animations et sentiers pédagogiques.

Pralognan-La-Vanoise

Le Parc National de la Vanoise est devenu un centre d'activité touristique en été.

Énergie

La transition énergétique en station

La transition énergétique, passage de l'usage d'énergies fossiles à des énergies renouvelables et à faible émission de gaz à effet de serres, répond à l'enjeu de préservation du climat. Elle se traduit à la fois par des actions de sobriété, d'efficacité énergétique et de production d'énergie d'origine renouvelable.

D'après une étude de Domaine Skiable de France, **les principales émissions de gaz à effet de serre en montagne proviennent du transport des skieurs (57%), devant les usages énergétiques des bâtiments (27%)⁵**. Quant à l'activité de ski en tant que telle, elle ne représente que 2% qui se découpe ainsi : l'entretien des pistes (dameuses principalement) (53%) cause en premier cette pollution, devant la production de la neige (25%) et le fonctionnement des remontées mécaniques (17%)⁶.

La sobriété et l'efficacité énergétique

La sobriété est définie par l'ADEME comme « une **démarche de réduction des consommations** superflues » s'organisant « par une hiérarchisation des besoins qui peut s'exercer à l'échelle individuelle comme s'organiser au niveau collectif ». Une économie sobre n'est pas nécessairement une économie où les entreprises perdent, il est possible de faire mieux avec moins.

Par exemple, l'éclairage public nocturne génère une forte pollution lumineuse qui a un très fort impact négatif sur la biodiversité nocturne, tout en ayant une utilité relativement faible pour les habitants. Certaines communes choisissent donc de réduire ces éclairages.

Valberg et sa politique d'éclairage public

Valberg a réduit de 41% les points lumineux en périphérie et de 23% la puissance des points lumineux au centre de la station de 19h30 à 7h30.

La station a ainsi diminué de 30% la consommation électrique de l'éclairage public.

Cet engagement a été valorisé par l'obtention du label "Village étoilé" en 2014³.

⁵ Voir les fiches « Mobilité » et « Urbanisme » pour les réponses à ces enjeux spécifiques

⁶ Bilan carbone Domaine Skiable de France

³ « Le Flocon Vert à Valberg ». Flocon Vert, <http://www.flocon-vert.org/stations-laureates/valberg/>

La production d'énergie

L'hydroélectricité est la solution la plus pertinente pour produire de l'électricité dans une vallée. Déjà largement employé en France (deuxième source d'énergie derrière le nucléaire et particulièrement dans les Alpes (44% de la production totale de cette source d'énergie⁴).

Les Rousses et son réseau de chaleur

La station labélisée Flocon Vert a installé en 2009 un réseau de chaleur qui alimente 3 bâtiments publics (mairie, école et pôle petite enfance). Ce réseau de chaleur est alimenté par une chaufferie au bois. L'installation de ce réseau de chaleur s'est faite à l'occasion d'une rénovation du réseau d'eau.

Grési 21

L'entreprise Grési21 est une entreprise citoyenne pour la transition énergétique en montagne. Ses membres bénévoles installent des panneaux photovoltaïques dans le Grésivaudan. Chamrousse a décidé de soutenir le projet et a installé au-dessus de sa Régie et d'un restaurant d'altitude deux panneaux solaires d'une surface de près de 300m².

Chamonix et son projet d'installation de 3 centrales hydroélectriques d'ici 2021

Chamonix a décidé de se lancer dans la construction de 3 nouvelles centrales hydroélectriques qui subviendront directement à la consommation électrique de tous les foyers de la commune (hors chauffage).

La biomasse (ex : bois énergie) est symbole de tradition qui se réinvente dans le contexte de la transition énergétique. Les stations peuvent participer à ce mouvement via :

- ➔ Des projets collectifs comme des chaufferies biomasses ou des centres de méthanisation ;
- ➔ Des incitations individuelles à changer les foyers bois ouverts pour des installations plus efficaces.

L'énergie solaire joue un rôle particulièrement pertinent dans les stations à l'échelle individuelle. De par son coût unitaire assez faible et sa facilité d'installation, la production d'énergie solaire individuelle est assez intéressante et peut être intégrée intelligemment dans le paysage.

⁴ « Hydroélectricité ». Ministère de la Transition écologique, <https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricite>

⁵ « Qui sommes-nous ? » Grési21- Centrales villageoises du Grésivaudan, 9 mai 2016, <https://gresi21centralesvillageoises.com/a-propos/>.

Déchets

La gestion des déchets en montagne

Que ce soit une pollution des sols par les déchets « ordinaires » ou une pollution visuelle incarnée par les installations obsolètes, aucun aspect de la montagne n'est épargné par ce phénomène.

Les déchets ordinaires

Mountain Days est une journée de ramassage des déchets en montagne.⁷ Initiative lancée par l'association Mountain Riders, elle a pour objectif de sensibiliser le grand public à la problématique de la gestion des déchets en montagne.

Le bilan des ramassages 2020 de Mountain Days est le suivant⁸ :

- ➔ 30t de déchets ramassés sur plus de 150 journées de ramassage ;
- ➔ 3 types de déchets principaux sont retrouvés : du plastique, de l'aluminium et des mégots.

Parmi les déchets ramassés, 42% sont des ordures ménagères. Une grande partie est liée à l'afflux de touristes (mégots, cannettes, emballages...), mais une majeure partie provient également des activités professionnelles.

Selon Mountain Riders, les déchets liés à la consommation sont le plus gros poste de pollution des sols. Viennent ensuite les déchets liés aux activités d'hiver et enfin, les déchets liés aux travaux et à l'aménagement.

Les déchetteries mobiles

Les stations des Ménuires, de Val-Thorens (situées dans la vallée des Belleville) et Aime la Plagne, en collaboration avec l'entreprise SUEZ³ ont mis en place un système de déchetterie mobile. Le principe est de positionner des camions et des bennes dans les communes éloignées des déchetteries fixes. Ce service est réservé aux particuliers, et permet d'encourager à une bonne gestion des déchets, et au tri.

⁷ <https://jagispourlanature.org/article/edition-2020-des-mountain-days>

⁸ <https://www.mountain-riders.org/>

³ <https://www.suez.fr/fr-fr/notre-offre/succes-commerciaux/nos-references/dechets-et-montagne>

Pour réduire les déchets en montagne, il est nécessaire de :

- Cibler la consommation quotidienne des objets ;
- Gérer la saisonnalité ;
- Sensibiliser la population, autant locale que de passage ;
- Distribuer des cendriers de poche.

Quelques solutions plus classiques :

- Une déchetterie ;
- Des poubelles de tri et de compost.

Pour traiter cette masse de déchets, il s'agit, notamment pour les communes de s'organiser pour leur ramassage et traitement.

Pour cela, la communauté de communes a un rôle important à jouer, afin de mutualiser ces opérations rendues encore plus difficiles et coûteuses par les particularités des territoires montagnards.

Les infrastructures obsolètes

Un recensement de l'association Mountain Wilderness⁴ réalisé avec le ministère de l'Environnement compte plus de 3000 aménagements abandonnés dans les montagnes françaises. Les principales conséquences sont la pollution visuelle des montagnes, ainsi qu'une occupation inutile des sols. Les communes peuvent alors s'appuyer sur l'aide d'associations et de bénévoles pour nettoyer les montagnes.

⁴<https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/pres-de-3000-installations-obsolètes-dans-les-montagnes-françaises-1183939>

Urbanisme

Étalement urbain et biodiversité

Les réserves biologiques situées à moins de 1 500 mètres d'une station comprennent 21% de leur surface chevauchée par une station. Les infrastructures de transport et l'étalement urbain ont donc un impact important sur les espaces naturels, fragmentés par ce bâti. Cela mène à une banalisation des paysages et à la diminution des surfaces naturelles.

Face à cet étalement urbain, de nombreuses solutions sont régulièrement proposées :

- Valoriser économiquement les ressources naturelles ;
- Éviter toute construction urbaine dans les sites Natura 2000 ;
- Définir les zones présentant un risque de catastrophe naturelle ;
- Maintenir et réhabiliter le patrimoine bâti caractéristique ;
- Intégrer des critères architecturaux pour les nouvelles constructions
- Délimiter de manière adéquate et économe des territoires à urbaniser.

Les « lits froids », un problème complexe

En France, en moyenne 10% des logements sont des résidences secondaires. En Savoie et en Haute-Savoie, cela concerne 25% des logements, et jusqu'à 36% dans les Hautes Alpes⁹. Dans les grandes stations (Chamonix Mont-Blanc, Courchevel, Val d'Isère, etc.), plus de la moitié des logements sont des résidences secondaires.

Une grande partie de ces résidences secondaires sont souvent inoccupées (« lits froids »). Les conséquences de ce phénomène sont multiples :

⁹ Immobilier. Où se trouvent les résidences secondaires en France ? <https://www.leprogres.fr/magazine-immobilier/2020/11/14/ou-se-trouvent-les-residences-secondaires-en-France>

² tpbm-presse. « Alpes du Sud : les propriétaires de résidences secondaires encouragés à louer leurs biens ». TPBM, <https://www.tpbm-presse.com/alpes-du-sud-donner-aux-propietaires-de-residences-secondaires-les-cles-pour-louer-leur-bien-3239.html>

La question des résidences secondaires

Le système de quotas sur les résidences secondaires (impossible à ce jour en France) est déjà mis en place en Suisse : L'initiative Franz Weber adoptée en 2012 consiste à limiter les résidences secondaires à 20% du total des lits en station.

En Autriche, une autre conception du ski incite à construire les résidences de loisir en basse et moyenne montagne, afin de bénéficier d'infrastructures déjà existantes. Des moyens de transports en commun sont mis en place pour l'accès aux stations (téléphériques, navettes gratuites).

Dans les Alpes du Sud, le comité régional du tourisme et l'Agence de développement des Hautes-Alpes ont décidé d'aider les propriétaires de résidence secondaire à louer leur bien, pour éviter le phénomène des lits froids, et ses conséquences².

- ➔ Un étalement urbain qui pourrait être évité ou diminué ;
- ➔ Des logements dégradés ayant une consommation énergétique forte ;
- ➔ Une perte économique pour les stations qui ne sont pas remplies à 100% lors des périodes touristiques ;
- ➔ Une hausse des prix de l'immobilier qui repousse les habitants à l'année en dehors des stations.

Pour lutter contre ces conséquences, des solutions existent :

- ➔ Inciter les propriétaires de ces lits froids à rénover énergétiquement et visuellement leurs propriétés ;
- ➔ Mettre en place un quota de résidences secondaires en station³ ;
- ➔ Taxer les propriétaires de résidences secondaires qui laissent leurs propriétés dépérir, afin d'obliger leur occupation ou leur location, et donc éviter les « lits froids ».

Rénovation thermique et performance énergétique

Dans les stations de ski **27% des émissions viennent des bâtiments**. C'est le deuxième plus grand facteur d'émission derrière le transport des personnes¹⁰. La forte consommation énergétique est due à :

- ➔ Des températures moyennes basses ;
- ➔ Un bâti ancien peu efficace énergétiquement ;
- ➔ Des installations de chauffages polluants tels que le fioul ou des chauffages d'appoints particulièrement énergivores.

Chamonix

Chamonix a un rythme de rénovation de ses bâtiments 2 fois plus rapide que la moyenne nationale, avec près de 6% de rénovation par an⁴. Ce rythme est soutenu via un fonds énergie habitat en faveur de la rénovation thermique privée, des aides aux particuliers pour leurs démarches de rénovations, des aides financières à l'audit énergétique pour les copropriétés⁵.

Les Arcs

Les Arcs se lancent dans la construction de chalets haute performance énergétique. Ce chalet est un projet pilote qui sera ensuite déployé à l'échelle du domaine skiable⁶.

³ OROFINO, Christian. « Tourisme durable : les « lits froids », un gâchis écologique et une aberration économique ». TourMaG.com, 1er journal des professionnels du tourisme francophone, https://www.tourmag.com/Tourisme-durable-les-lits-froids--un-gachis-ecologique-et-une-aberration-economique_a52493.html.

⁴ Entretien du 14 mai 2021 avec Hervé Villard, vice-président à la transition écologique - Vallée de Chamonix- Mont-Blanc

⁵ Dossier Presse environnement mai 2021, vallée de Chamonix Mont-Blanc

⁶ Notre plan d'action - Station de ski Les Arcs. <https://www.lesarcs.com/destination-responsable/notre-plan-action.html>.

Mobilité

Le transport international : première source d'émissions de CO2

Selon Domaine Skiable de France, 61% du bilan carbone d'une station est causée par le transport. 57% du bilan carbone d'une station de ski est le fruit du transport des touristes. La majorité d'entre eux décide de venir en station en voiture (57%) du fait d'un manque de solutions efficaces pour parcourir les 100 derniers kilomètres. **44% des émissions proviennent du transport des visiteurs étrangers, alors que le transport des Français représente 19% des émissions totales**¹¹. Ce chiffre est d'autant plus marquant lorsque l'on sait que 69% des skieurs sont français¹². Les distances parcourues par les étrangers étant plus grandes, ils sont les plus émetteurs.

Remplacer la voiture individuelle par d'autres moyens de transport moins émetteurs.

Pour les touristes, le problème d'accès aux stations se pose en général pour les 100 derniers kilomètres, car le train existe en amont. Ensuite, le sujet de la mobilité intra-station est aussi à prendre en compte car si on abandonne la voiture individuelle pour venir en station, on l'abandonne aussi pour faire ses courses ou aller jusqu'aux pistes.

L'accès aux stations pour les travailleurs et habitants peut être aussi problématique : **Une grande partie des personnes qui travaillent dans la station n'ont pas les moyens de vivre au sein de celle-ci** du fait des prix inaccessibles en altitude. Dans l'autre sens, des personnes désireuses de gagner en qualité de vie, tout en continuant à travailler dans la ville, décident de migrer en station et de faire le trajet quotidiennement.

Chamonix s'engage depuis 2005 pour limiter les émissions liées au transport

La ville propose la gratuité de l'ensemble de ses bus et trains, investit dans des bus à motorisation hybrides. Concernant la mobilité intra-station, Chamonix a opté pour des navettes électriques, elles aussi gratuites. Enfin, la ville participe à la modernisation de la ligne ferroviaire, le Mont Blanc express avec près de 100 millions d'euros investis depuis 2012.

Les projets d'ascenseurs valléens

L'Arc Express relie Bourg Saint Maurice au bas des pistes des Arcs en 7 minutes pour 800 mètres de dénivelés contre 30 minutes lorsque la circulation est fluide en voiture. Cet ascenseur étant directement relié à la gare SNCF de la ville en connexion direct avec Paris propose une mobilité de A à Z complètement électrifiée et donc moins carbonée que la situation classique³.

¹¹ Bilan carbone, DSF

¹² Indicateurs 2015, DSF

³ « L'Arcs Express, Funiculaire de Bourg-Saint-Maurice Rénové Par POMA ». POMA

Pour diminuer les déplacements pendulaires, plusieurs solutions sont possibles :

- ➔ **Le rachat progressif par la commune de logements afin d'y loger les travailleurs de la station ;**
- ➔ **Développer le télétravail et le covoiturage entre domicile et travail.**

Proposer des offres innovantes autour du réseau internet pour réduire la mobilité de ses habitants, mais aussi attirer de nouveaux travailleurs à la recherche de grands espaces.

L'accident du tunnel du Mont-Blanc comme révélateur d'une clientèle locale pour Chamonix

En 1999, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc coupe la station d'une grande partie de sa clientèle étrangère pendant près de 3 ans. La station a donc survécu pendant cette période grâce à une clientèle presque uniquement nationale. Ce fut un réel tournant pour la station et l'ensemble de ses commerçants qui décidèrent dès lors de se concentrer plus intensément sur une clientèle locale et d'abandonner progressivement la clientèle asiatique.

La gestion du foncier à Chamonix

La station a décidé de racheter progressivement des habitations pour lutter contre la chute démographique et les émissions de GES. Il s'agit notamment de rachat de résidences secondaires pour les transformer en HLM.

Des offres innovantes

La Clusaz, Saint François Longchamp ou encore Courchevel se sont lancées dans le développement du télétravail en proposant des forfaits location + connexion internet à destination des citoyens qui désirent changer de cadre.

Vers des activités plus locale ?

Remplacer une clientèle étrangère par une clientèle plus locale est une solution radicale pour lutter contre les émissions liées aux déplacements.

De même pour les transports de marchandises (4% du bilan carbone d'une station), le développement de filières alimentaires locales ou encore l'utilisation de matériaux locaux biosourcés pour la construction pourraient contribuer à la réduction des émissions de GES.

Gouvernance

Face au changement climatique, les acteurs de montagne doivent formuler des stratégies de prévention et d'adaptation. Imaginer ces stratégies demande de repenser la gouvernance des stations de montagne.

Les stations face au changement climatique

Les stations de basses altitudes (<1500m) sont déjà touchées par le réchauffement climatique malgré les équipements. Elles sont arrivées au moment où, même d'un point de vue purement financier, les prévisions climatiques ne leur permettent pas d'assurer un retour d'investissement.

- ➔ **Les stations de basse altitude ont intérêt à se diversifier et désinvestir progressivement le ski.**

Les stations de moyenne et haute montagne peuvent compenser le manque de neige par la production de neige de culture. L'indice de viabilité de l'enneigement devrait être le même qu'aujourd'hui en 2050 et cela grâce à un investissement croissant dans la production de neige de culture. Les stations de moyenne et haute montagne ne sont donc pas menacées dans leur business model à court et moyen termes par le réchauffement climatique. Mais l'adaptation aux changements représentera des investissements croissant avec l'ampleur du réchauffement climatique, auquel les activités touristiques contribuent.

Métabief et son choix d'un avenir post-ski

L'étude du climat à l'échelle de la station de Métabief (alt. > 1400m) en utilisant le modèle développé par Climsnow a montré que les chutes de neige et les périodes de froid allaient rendre très coûteuse l'exploitation du domaine skiable. L'ensemble de la vallée a donc décidé de désinvestir progressivement les équipements de ski. La station se donne 15 ans pour inventer une nouvelle forme d'attractivité sur son territoire¹.

- ➔ **Les stations de moyennes et hautes altitudes pourront s'adapter mais contribuer à la dynamique globale d'atténuation des émissions carbone permettra de limiter les budgets d'adaptation nécessaires.**

Si les investissements ne sont pas faits pour réduire les émissions des activités des stations, c'est le budget adaptation qui devra prendre le relais.

¹ Entretien du 6 Mai 2021 avec Olivier Erard, directeur du syndicat mixte du mont d'or

Les difficultés de gouvernance

Dans la plupart des stations, la délégation de services publics en charge des remontées mécaniques ainsi que l'office de tourisme et les commerçants poursuivent un intérêt commun : la poursuite de l'activité du ski qui est la condition même de leur existence. Ainsi, **la remise en cause de l'activité tout ski et de ses impacts sur le climat est difficile à mettre en œuvre** et les initiatives d'atténuation des émissions s'en voient retardées.

Dans les exemples ci-contre, le changement a dû provenir de l'intérieur pour être gage de légitimité. Ouvrir la gouvernance à un périmètre d'acteur plus large qu'à l'origine a aussi permis à la station de Métabief d'imaginer d'autres perspectives d'évolution que le tout-ski pour son territoire et de trouver des acteurs supportant cette vision.

Métabief : du changement collectif initié de l'intérieur

La dynamique de changement à Métabief a été amorcée par Olivier Erard, directeur du syndicat mixte du Mont d'or, qui a tiré la sonnette d'alarme sur les perspectives d'enneigement. Le fait qu'un membre faisant partie de l'écosystème de la station alerte sur cette thématique a totalement enlevé le verrou de légitimité qui bloquait jusqu'alors. Les parties prenantes du ski étaient plus enclin à écouter ces constats de la part de l'un des leurs, même si cette acceptation a pris du temps. L'ensemble des habitants, travailleurs, commerçants de la vallée ont été intégrés à la réflexion sur l'avenir de la station. Grâce à cette ouverture, la station a pu se rendre compte que les acteurs favorables à un arrêt du tout ski étaient nombreux, particulièrement en bas de vallée. Beaucoup étaient volontaires pour prendre le relais d'un point de vue touristique (guide de randonnées, artisans de la région...). La bonne échelle pour des décisions stratégiques pour initier le changement s'est donc avéré être celle de la communauté de communes.

Chamonix

A Chamonix, Éric Fournier, Maire de la commune depuis 10 ans a été à l'origine de la dynamique d'atténuation des émissions de gaz à effets de serre.

Chamonix se lance dans la labélisation Cit'ergie en partenariat avec l'ADEME

Le label Citer'gie est d'abord un programme de management du changement pour les villes désireuses de faire mieux d'un point de vue durabilité. Lors de la labellisation, les informations sont vérifiées par un audit indépendant.

L'ADEME propose en parallèle un état des lieux de la situation sur 6 enjeux : planification territoriale, mobilité, patrimoine, approvisionnement en énergie, organisation interne et coopération. Se faire accompagner par l'ADEME permet à la commune d'avoir un cadre complet et un regard extérieur sur les actions menées.

L'accompagnement

Une fois la prise de conscience amorcée, un accompagnement par des spécialistes (cabinets de conseil, ADEME...) peut faciliter les démarches envisagées.

Une labellisation peut aussi intervenir pour suivre et valoriser les efforts réalisés.

**GRENOBLE
ECOLE DE
MANAGEMENT**

BUSINESS LAB FOR SOCIETY

une école

Rédaction : Antoine Monteiro & Amandine
Lepelletier-Beaufond

Relecture : Vincent Vindevoghel

Mise en page : Clara-Marie Casquero

Coordination : Adélie Ranville

12, rue Pierre Sépard
38 000 Grenoble - France
+33 4 76 70 60 60
info@grenoble-em.com
96, rue Didot
75 014 Paris – France

grenoble-em.com

FOUNDING MEMBER
GIANT
INNOVATION CAMPUS